

Humanismo, posthumanismo y
transhumanismo: Una mirada filosófica al devenir
de lo humano

Humanism, posthumanism and transhumanism:
A philosophical look at the future of humanity

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen:

En este trabajo analizo cómo el humanismo, el posthumanismo y el transhumanismo entienden lo humano y qué consecuencias tiene cada postura para pensar nuestro tiempo. Muestro que el humanismo parte de una idea fija del ser humano y mantiene su centralidad como medida de todo. El transhumanismo, aunque introduce la tecnología como motor de cambio, sigue siendo profundamente humanista porque su objetivo es ampliar y mejorar las capacidades humanas sin cuestionar su posición privilegiada. El posthumanismo, en cambio, adopta una mirada más radical: descentra lo humano, rompe los dualismos clásicos y propone entendernos de forma relacional, reconociendo que no somos el único punto de referencia. También explico cómo estas diferencias no solo afectan a la teoría, sino que influyen en la manera en que interpretamos la técnica, la naturaleza y nuestro propio papel en el mundo. El resultado es un panorama con tensiones claras, pero también con puntos de cruce que muestran por qué hoy es necesario revisar nuestras categorías tradicionales para comprender la condición humana en un contexto marcado por cambios tecnocientíficos profundos.

Palabras clave:

Humanismo, posthumanismo, transhumanismo, condición humana, tecnología, ciencia.

Abstract:

In this paper, I analyse how humanism, posthumanism and transhumanism understand what it means to be human and what consequences each position has for thinking about our times. I show that humanism starts from a fixed idea of the human being and maintains its centrality as the measure of everything. Transhumanism, although it introduces technology as an engine of change, remains deeply humanistic because its goal is to expand and improve human capabilities without questioning their privileged position. Posthumanism, on the other hand, takes a more radical view: it decentres the human, breaks with classical dualisms and proposes that we understand ourselves in a relational way, recognising that we are not the only point of reference. I also explain how these differences not only affect theory, but also influence the way we interpret technology, nature and our own role in the world. The result is a panorama with clear tensions, but also with points of intersection that show why it is necessary today to revise our traditional categories in order to understand the human condition in a context marked by profound techno-scientific changes.

Keywords:

Humanism, posthumanism, transhumanism, the human condition, technology, science.

Contenido

Introducción	4
1. Humanismo: la «creación» de lo humano	5
2. Posthumanismo: Lo humano sin humanismo	6
3. Transhumanismo: Más allá de lo humano	7
4. Contraste sintético	9
Conclusión	12
Bibliografía	14

Introducción

Pensar lo que significa *ser humano* nunca ha sido algo sencillo y se podría decir que conforme van pasando los años nos percatamos de que es más complejo aún de lo que pensábamos. Esta es una de las razones por las que el análisis de lo humano desde el humanismo, posthumanismo y transhumanismo lo he presentado en este orden y no como se suele hacer en estudios actuales sobre esta temática, donde se sitúa al transhumanismo antes que al posthumanismo. La forma de estudio que propongo entiendo que nos facilita una comparación en orden cronológico y esto nos capacitará para ver como una corriente emerge de la otra, ya sea por medio de la lectura de la concepción anterior de lo humano, por las carencias o por las nuevas realidades que afronta lo humano en cada momento histórico.

Veremos que el humanismo concebía al humano como elemento central del pensamiento en todas las esferas: moral, política, educativa, científica, etc. Era lo más relevante a la hora de pensar cualquier cosa. El posthumanismo, surge como una crítica a esta concepción de superioridad ontológica en detrimento de otras formas de vida y de existir en general, pero también sobre por el sesgo epistémico que fomentaba unas sociedades desiguales dicho humanismo. En la actualidad, el transhumanismo, en parte, provoca una suerte de renacimiento de la concepción humana del humanismo en tanto que lo dota de prioridad ontológica en relación al resto de cosas que existen. De una forma o de otra, el transhumanismo recupera esa fe ciega en el ser humano y sus cualidades intelectuales y técnicas, mientras que el posthumanismo es una lectura más crítica y sospechosa de las consecuencias negativas que ha tenido esa confianza en lo humano.

Lo que pretendo con este estudio es exponer las tres perspectivas mayoritarias de comprender lo humano: el humanismo, posthumanismo y transhumanismo, para, posteriormente estar en posición de hacer una reflexión y análisis sobre los puntos de encuentro, similitudes o discrepancias entre las tres corrientes de pensamiento. Todo esto con la intención de dar respuesta al interrogante de cómo ha cambiado la concepción de lo humanos a través de estas corrientes de pensamiento y detectar los conflictos, semejanzas o continuidades entre las tres posturas.

1. Humanismo: la «creación» de lo humano

Lo primero que debemos hacer si pretendemos comprender el fenómeno de lo humano desde tres concepciones histórica y conceptualmente diferentes en su totalidad, es entender qué significa humanismo desde dos frentes. Por un lado, desde la propia tradición humanista y por otro, cómo lo han entendido las corrientes críticas que han emergido posteriormente, cuestionando los postulados propios del humanismo. Esto nos permitirá un análisis justo y más cercano a la neutralidad, no solo con el humanismo, sino también con el posthumanismo y el transhumanismo analizado posteriormente.

Conviene remarcar que no podemos de hablar de humanismo en sentido unívoco, sino que más bien estamos ante humanismos en plural. El significado o la descripción que podamos hacer del humanismo se verá condicionada por el momento histórico en al que nos fijemos o incluso de la interpretación filosófica que se haga de este (Heidegger, 2006: 23). Sea como fuere, es preciso establecer unos mínimos que — sin intentar ser excesivamente pretenciosos— englobe lo que podamos entender por humanismo en sentido genérico.

Uno de esos elementos comunes será la prioridad otorgada al ser humano como especie, en el sentido de que cada sujeto humano posee una dignidad intrínseca y privilegiada respecto al resto de entes por el mero hecho de ser humano (Albarracín, 2008: 89-90). En otras palabras, el ser humano merece un trato de favor respecto al resto de las cosas que existen en nuestro mundo. Asimismo, siguiendo con Albarracín, nos encontramos con un afán por distinguir a nuestra especie del resto de formas de vida. Para ello, se hará énfasis en nuestra racionalidad, pero también en cualidades que han sido temas de reflexión a lo largo de la historia del pensamiento, como: la libertad, el ser humano como animal social, la moral, etc. En definitiva, en la humanización diferenciada antropológicamente de la hominización. Aquello, más allá de la biología que nos ha hecho humanos y diferentes al resto de seres vivos. Estos elementos serán comunes en las dos grandes corrientes del humanismo, en las cuales podemos clasificar los distintos humanismos surgidos a lo largo de la historia: el humanismo secular, que entiende al ser humano como el centro de todo en términos ontológicos y el humanismo teocéntrico, donde también se postula al ser humano como centro, pero no en sentido

absoluto, sino en relación con Dios como corona de la creación, pero dependiente y supeditado a la divinidad (*Ibid.* 98).

Sintetizando y dejando más matices de los que me gustaría sin comentar, el humanismo es una forma de concebir nuestra existencia, en la cual, nuestra preocupación y fin último es vivir de la mejor forma posible sin que ello procure el perjuicio de otros humanos. En este sentido, nos podemos valer de los distintos recursos materiales, técnicas e incluso de otras formas de vida como medios para la consecución de una existencia cada vez más placentera y la autorrealización como especie. El énfasis en la dignidad humana, la racionalidad y demás elementos distintivos del humanismo, serán la base de las futuras críticas, disputas, pero también vinculaciones con el posthumanismo y el transhumanismo.

2. Posthumanismo: Lo humano sin humanismo

Si al hablar de humanismo debíamos hacerlo en términos generales por las diferentes derivas de esta corriente de pensamiento, con el posthumanismo sucederá algo similar. No exactamente lo mismo, ya que la presencia de dichas corrientes en la historia del pensamiento es radicalmente diferente. Es decir, el posthumanismo es una forma de pensar lo humano, no solo diferente al humanismo, sino mucho más joven que aquella. En consecuencia, las diferentes lecturas que podamos realizar del posthumanismo no serán tan dispares como las del humanismo o al menos no estarán tan alejadas histórica y conceptualmente.

Braidotti nos hablará de tres corrientes principales de posthumanismo, las cuales encuadran las distintas lecturas que se puedan hacer de él: moral, analítico y crítico (Braidotti, 2025: 46, 48). Estas tres perspectivas tienen en común que el concepto de humano que se tenía en el humanismo ha ido cambiando y sigue transformándose en la actualidad. Ya no nos sirve el concepto de sujeto estático, que no cambiaba, para definirnos, sino que somos transformados al mismo tiempo que transformamos nuestro entorno por medio de la tecnología, la ciencia, nuevas problemáticas sociales, etc. Esto provocará que ser humano no será ahora el centro de interés, con privilegios por el hecho de ser seres humanos. Ha habido un cambio, como cuando cambiamos del geocentrismo al heliocentrismo, la concepción positiva del ser humano y entronización

de su naturaleza ha sido relegada del centro. No solo porque la realidad nos demande una reinterpretación de nosotros mismos, sino porque el concepto de humano era excluyente respecto a las mujeres, personas racializadas, otras formas de vida e incluso con la naturaleza en general (Etxebarria,2020: 314).

De este modo, podemos decir que el posthumanismo es una lectura crítica de lo que el humanismo entendía como ser humano y del lugar que le deba en el cosmos a este. Esto lo hace señalando las consecuencias negativas que han tenido esas características distintivas del ser humano, entre ellas la racionalidad. No existen elementos que nos unan a todas las personas dentro de una misma concepción de humano, entre otras cosas porque fisiológica, intelectual, cultural o socialmente somos diferentes (Muñoz, 2016: 104). La razón de una persona francesa no funciona lo mismo que la de una persona hindú o africana. Intentar unificar al ser humano por medio de esa racionalidad es reducir la razón humana al concepto de razón dominante en ese momento. Algo similar sucede con el resto de características que nos diferenciaban del resto de entes. Si pretendemos acabar con desigualdades sociales, es necesario superar el concepto de hombre que manejaba el humanismo.

De modo que podemos concluir que el posthumanismo es una crítica a la manera de autoperibirnos y a esa pretendida grandeza humana respecto al resto de formas de vida y el mundo en general. Para ello, se propondrá una concepción que sea más integradora, donde cualquier cultura, sexo, otras formas de vida animal no humana y el resto del planeta sean igualmente relevantes. Una forma de comprendernos en relación con los otros y una interdependencia recíproca.

3. Transhumanismo: Más allá de lo humano

La definición del transhumanismo resulta algo más accesible que la de las corrientes ya vistas, entre otras cosas, porque es la más actual. Podemos entender el transhumanismo como una línea de pensamiento filosófico, estrechamente vinculada con la ciencia y tecnología. Este enfoque tiene una particularidad muy destacable y es aplicación de los avances tecnocientíficos en el propio ser humano con el fin de mejorar nuestra vida (Etxebarria, 2020: 313). En este sentido, es todo un movimiento intelectual que persigue la elevación del humano a un estatuto ontológico nunca antes conocido. De

este modo, se puede decir que es una filosofía con tintes futurista en tanto que se considera un tránsito entre el humano actual y el humano al que se podrá aspirar gracias al progreso científico-técnico.

Con todo, es preciso que concretemos un poco más sobre esta idea. ¿A qué nos referimos con el mejoramiento de nuestra ontología? El transhumanismo pone el foco en elementos imperfectos, deficientes del ser humano actual, en aspectos concretos y no tanto ideales. Los ideales serían lo que persigue y no tanto lo que somos ahora. Existen varios rasgos puestos en debate para el mejoramiento en el transhumanismo, pero podemos destacar tres claves para comprender la imperfección humana: la enfermedad, la vejez y la muerte. Estas características del humano son algo que debe y podrá ser superado según el transhumanismo gracias a la ciencia y la tecnología (Toboso et al., 2019: 243). Es evidente que a cualquier persona que le preguntemos si quisiera dejar de enfermar, no envejecer o incluso vivir para siempre, la mayoría respondería afirmativamente. Pues esto es lo que propone el transhumanismo y en este sentido el término por sí solo nos dice mucho y no solamente que es un tránsito hacia lo que pretende llegar, sino también un ideal que trasciende la propia naturaleza humana, una idea que es intrínsecamente humana. Compartimos con otras especies la enfermedad, la vejez y la finitud, pero lo que —en cierta manera— nos hace únicos es nuestra pretensión de inmortalidad que se desprende de la conciencia de nuestra muerte.

Es por esto por lo que digo que el transhumanismo pone su foco de interés en aquello de lo humano que considera desechable, necesario de extirpa de nuestra propia naturaleza. Eso sí, hay un elemento de lo humano que el transhumanismo lo concibe como algo que deber perdura; la mente. No tanto el cerebro o nuestra parte biológica en general, sino aquello inmaterial. En este sentido, el transhumanismo deriva en una suerte de idealismo extremo (Diéguez, 2020: 380). Comienza poniendo el foco en aquellos rasgos más concretos del ser humano, pero con la intención de superarlos al estilo platónico porque los valora como pernicioso para nuestra existencia. Es preciso que el ser humano llegue a desprenderse su biología natural y en este sentido romper el lazo que mantiene con el resto de formas de vida e incluso con la naturaleza en general. Trascenderse a sí mismo y trascender incluso el mundo material en el que coexiste con otras formas de vida.

Todo esto no es más que una consecuencia lógica del proceso evolutivo que comenzó la naturaleza y es hora de tomar el relevo. Gracias a la hominización pasamos de primates a seres humanos, desarrollamos una inteligencia sin precedentes y unas habilidades técnicas superiores al resto de animales. Ahora podemos tomar el control del proceso evolutivo, acelerarlo y direccionarlo según nuestra conveniencia. El fin último es la inmortalidad, pero en el transcurso de la consecución de este fin debemos producir todas las mejoras posibles y deseables para una existencia más placentera. Potenciación de nuestra inteligencia o de sentidos como la vista, el tacto, el olfato, etc. hasta llegar al colofón deseado.

4. Contraste sintético

Vistas las tres descripciones que hemos realizado de las distintas formas de pensar lo humano, estamos en condiciones de analizar críticamente las semejanzas y diferencias de manera sintética.

Si prestamos atención a la concepción de humano que nos propone el posthumanismo en contraste con la del humanismo, en seguida notaremos que el posthumanismo ha descentralizado al ser humano como elemento constitutivo de la existencia. En este sentido se ha alejado del humanismo que entendía al ser humano como centro de la reflexión y lo dotaba de una preminencia ontológica respecto al resto de entes. Pero también ha cambiado en relación a la pretendida esencia identitaria, unitaria e inmutable en el humanismo. El posthumanismo ve en lo humano una naturaleza cambiante, modificada por su entorno y de identidades múltiples (Maureira, 2016:12). Esto implica salir de la interioridad misma del ser humano para entender lo humano y comprendernos en función de nuestra relación con el mundo en general y las diferentes realidades subjetivas de cada singularidad.

Conviene que maticemos un poco este distanciamiento del posthumanismo respecto al humanismo en relación a la concepción de humano como ente diferente ontológicamente al resto de existentes. Entre otras cosas, porque no todos los posthumanismos se comportan de la misma forma. Habrá un posthumanismo que se distancien menos de la división humano y no humano en la dimensión ontológica, entendiendo que existen rasgos distintivos que —si bien no nos hacen superiores o

privilegiados— sí nos diferencian del resto de cosas que existen. Pero también hay posthumanismos que postulan una anulación radical de tal distinción, haciendo del concepto de humano una mera etiqueta lingüística y no algo distintivo (Parente, 2020: 333, 335). En consecuencia, mientras nos alejemos de la distinción entre humanos y no humanos, más nos alejaremos del humanismo y si conservamos esa distinción, aunque no sea antropocéntrica, estaremos más cerca del humano del humanismo.

En relación al posthumanismo y el transhumanismo, resulta interesante destacar un interés común por la tecnología. No obstante, es cierto que su forma de concebir la tecnología en relación con lo humano es radicalmente distinta. Desde el transhumanismo hay una concepción notablemente positiva de toda la tecnología y la ciencia, llegando a ver en estas un elemento potenciador de la propia humanidad. En otras palabras, gracias a la tecnología seremos humanos mejorados y podremos tener una vida más plena. Sin embargo, el posthumanismo no piensa así de la tecnología, ni tampoco de la ciencia, tiende más bien a una postura más equilibrada entre el humanismo y el transhumanismo (Ferrando, 2013: 28). Esto quiere decir que valora las consecuencias positivas que se desprenden de la tecnología y la ciencia, en tanto que difuminan la separación entre lo humano y lo no humano, pero no considera que la tecnología ni la ciencia sean los elementos fundamentales para una liberación de la concepción humana que se tenía en el humanismo.

Glosando a Ferrando, también notamos que la preponderancia a lo humano es común tanto en el humanismo como en el transhumanismo. En el humanismo por el ideal de ser humano, superior al resto de entes en el mundo. En el transhumanismo porque la ciencia y tecnología creada y desarrollada por la mano humana está al servicio de nuestra especie, no solo para mejorarnos como especie, sino para hacernos más superiores aún al resto de existentes. De una forma o de otra, hay un antropocentrismo discriminatorio que privilegia al humano en detrimento del resto del mundo (Ferrando, 2013: 30, 32). Lo positivo del posthumanismo es que nos brinda una lectura diferente, en la que no existe un único centro, una única preocupación, ni un sujeto privilegiado a la hora de pensar lo humano. No, en el posthumanismo somos humano en tanto que nos relacionamos con el resto del mundo, ya sea con un organismo más en la cadena evolutiva o con un elemento inerte de la naturaleza.

Por lo tanto, lo radicalmente distinto por parte del posthumanismo es percatarse de aquello que el humanismo y el transhumanismo habían pasado por alto: que para que exista el ser humano es igualmente necesario que exista lo no humano. Este cambio en el discurso, provoca una concepción radicalmente diferente a la hora de entendernos como humanos, poniendo en el mismo rasero a todas las cosas que son. Al mismo tiempo nos interpela a construir relaciones basadas en la interdependencia con todo aquello que deviene a la existencia, puesto que la ausencia o presencia de cualquier existente afectará cualitativa y cuantitativamente al resto.

Conclusión

Después de analizar la concepción de lo humano desde el humanismo, posthumanismo y transhumanismo, lo que nos queda claro es que no hay una única forma de pensarnos, ni de comprendernos como humanos, sino más bien una pluralidad de frentes desde los que atajar semejante asunto. El humanismo, nos dotaba de una dignidad única por el hecho de ser humanos, resaltaba las cualidades que nos hacen diferentes, pero también fomentó una superioridad, no solo ontológica, sino también epistemológica respecto al resto de entes, al mismo que tiempo que dejó fuera de su concepción a humanos que no entraban dentro de ese ideal. El posthumanismo llegó para poner en evidencia esas limitaciones y señalar la necesidad de repensar lo humano en términos igualitarios, inclusivos y de relación interdependiente. Por su parte, el transhumanismo, comparte ciertas similitudes con ambas concepciones. Por ejemplo, ese renacer de lo humano como prioritario y principal preocupación en relación con el humanismo, pero también un interés especial en la ciencia y la tecnología respecto al posthumanismo; aunque se conciba esto último de forma diferente en ambas corrientes en relación a la utilidad de la tecnociencia.

Lo más interesante, a mi juicio, es que a pesar del conflicto teórico y las diferencias en sus posiciones, ninguna posición imposibilita una lectura complementaria de lo humano desde los tres enfoques. El humanismo nos dignifica y eleva el valor de nuestra existencia. Esto nos puede ayudar a una correcta pedagogía para el respeto a otras culturas, sociedades, comunidades diferentes, etc. por el mero hecho de ser humanos. Lo que viene a ser una salvaguarda de los derechos humanos universales. Por su parte, el transhumanismo provoca la reflexión y el debate necesario con la nueva realidad científico-técnica y cómo usarla para nuestro provecho. Algo que hemos realizado a largo de la historia y no es nuevo de nuestro tiempo. El posthumanismo, nos mantiene humildes respecto a nuestra propia concepción, pero es que también visibiliza otras formas de vida y el planeta en general. Esto nos ayudará, no solo para tener en consideración el resto de entes existentes, sino también para hacer un uso responsable de las tecnociencias, no solo para nuestro beneficio, sino para el cuidado y beneficio del resto de la realidad.

Es por esto que pienso que, no solo hemos dado cumplimiento a la exigencia de la pregunta inicial en relación las distintas concepciones de lo humano a lo largo de la historia del pensamiento, así como exponer sus conflictos y continuidades. También se ha puesto de manifiesto que es preciso mantener un diálogo entre las diferentes posturas filosóficas. Esto nos permitirá responder a otras problemáticas relativas con la ecología y lo humano, lo animal y lo humano, la dignidad humana en nuestro tiempo o la aplicación tecnológica a lo humano.

Bibliografía

Albarracín, E. R. (2008). ¿Qué es el humanismo? Problemática de la formación humanística. *Análisis. Revista colombiana de humanidades*, (72), 89-104.

Braidotti, R. (2025). *Lo posthumano*: (1 ed.). Herder: Barcelona. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/uoc/281218?page=45>.

Diéguez, D. (2020). La función ideológica del transhumanismo y algunos de sus presupuestos. *Isegoría: Revista de filosofía moral y política*. Nº 63. 367-386. ISSN 11302097.

Etxebarria, J. R. (2020). De la libertad transhumanista a la corporalidad posthumana: convergencias y divergencias. *Isegoría: revista de filosofía moral y política*. (63) 311-328.

Ferrando, F. (2013). Posthumanism, transhumanism, antihumanism, metahumanism, and new materialisms: Differences and relations. *Existenz*, 8(2), 26–32. <https://www.researchgate.net/publication/304333989>.

Heidegger, M. (2006). *Carta sobre el humanismo*. Alianza: Madrid.

Maureira, M. (2016). Posthumanismo: más allá de antropto-técnica y nomadismo. *Cinta de moebio*, (55), 1-15.

Muñoz, E. (2016). Rosi Braidotti: Lo posthumano no es enemigo de lo humano. *Revista de Occidente*, (426), 101-114.

Parente, D. (2020). El giro posthumanista en las humanidades y sus implicaciones para la filosofía de la técnica. *Isegoría*, (63), 329–348. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2020.063.03>.

Toboso, M., Aparicio, M., & López, D. (2019). Entrevista a Antonio Diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Málaga. *Dilemata*, (30), 235-244.